

УДК 7.(075,3)
ББК 85
М-31.

**ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР
ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ЭҶОДҚОР-ОМУӢЗОРИ ОЯНДАИ САНӢАТИ
ТАСВИРӢ ТАВАССУТИ ОМУӢЗИШИ НАҚШУ НИГОРИ МИЛЛӢ**

МАСОЛИЕВ АБДУЛЛО САДРИДДИНОВИЧ

Муаллими калони кафедраи санъати тасвирӣ ва ҳунарҳои халқии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақолаи мазкур оид ба тайёр намудани мутахассисон ва омӯзгорони оянда дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, факултети санъати тасвирӣ ва дизайн барои ихтисосҳои “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Технология”, “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Ҳунарҳои халқӣ-бадеӣ”, “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Дизайн – (графикӣ)”, барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи умумии қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муаммоҳои ҳангоми таълими санъати тасвирӣ ҷойдошта баррасӣ гардидааст. Барои фаъолияти пурсамари омӯзгорӣ бо истифодаи усулҳои интерактивӣ дар ташаккули шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ тавассути омӯзиши нақшу нигори миллӣ ки аз донишҷӯён маҳорати хуби касбиро талаб менамояд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст..*

***Вожаҳои калидӣ:** рассомӣ, мусаввирӣ, ҳунарҳои мардумӣ, санъат, фарҳанг, эҷодкор-омӯзгор, дизайн, анъана, урфу одат, бадеӣ, нақшу нигори миллӣ, ташаккули шахсият.*

Дар давраи соҳибистиклоли Тоҷикистон тавачҷӯҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, рушд ва густариши санъати асили тасвирии тоҷик махсусан равона гардида истодааст. Зеро санъат, фарҳанг муаррифгари ин ё он давлату қавмҳо ба аҳли башар маҳсуб меёбад.

Истифодаи усулҳои интерактивӣ дар раванди таълим як ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти таълимии омӯзгорро ташкил медиҳад.

Барои он ки дар раванди таълим омӯзгор аз усулҳои интерактивӣ истифода барад, қабл аз ҳама, ба ӯ донишҳо, малакаву маҳорат ва салоҳиятҳои комплекси умумифарҳангӣ ва касбӣ заруранд. Яъне, стандартҳои имрӯза ба шахсияти омӯзгор ва қобилияту маҳорати муайяни эҷодкориву касбӣ доштани ӯ эътибори ҷиддӣ медиҳанд. Қабл аз ворид шудан ба фазои таълим омӯзгор сараввал худашро меозмояд, ки дар кадом сатҳи касбӣ қарор дорад, дар кадом ҷода муваффақият ва дар кадом самтҳои фаъолият камбудиро дорад. Масъалаи мазкур дар низоми кредитии таҳсилот, ки ҷумҳурии мо дар арафаи шомилшавӣ ба низоми Болонии таҳсилот қарор дорад, мавқеи муҳим дошта, нисбат ба касбияти омӯзгор ва масъулият ӯ дар назди ҷомеа вазифагузори кардааст [1, с.44].

Дар ин росто, омӯзгоронро мебояд, ки роҳу усулҳои нави таълиму тарбияро кашф кунанд, то дар рушди соҳаи маориф, заррае бошад ҳам, ангега эҷод намояд. Дар мақолаи мазкур истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълим мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, ки коркарди он ҳамчун шартҳои омӯзиши технологияи педагогӣ барои омӯзгорони ояндаи санъати тасвирӣ низ мувофиқи мақсад аст.

Бо яд гуфт, ки барои самаранок истифода намудани усулҳои интерактивӣ дар таълим ибораҳои мисли ҳамфаъл, ҳамгиро, босалоҳият баррасӣ шудааст. Идоракунии раванди дарс, тақсими имконияти таълимгирӣ ва ҳамкорӣ, асоси таълими интерактивиро ташкил медиҳанд. Ҳангоми банақшагирии дарси интерактивӣ иштироки фаъолу мақсадноки хонанда, ҳамкори

ӯ барои ноил гаштан ба мақсад ва натиҷаҳои таълим, арзёбии дуруст ва саривақти нақши калон мебозанд.

Худи калимаи «*интерактив*» аз калимаи англисии «*interact*» гирифта шуда, маънояш «*inter*» - «байни ...» ва «*act*» - «амал, фаъолият» мебошад. Яъне ҳамкорӣ ҳангоми азхудунии донишҳои нав, ноил гаштан ба мақсаду натиҷаҳои таълим аст. Ин ҳамкорӣ дар муоширати байни омӯзгор ва хонандагон, хонанда ва хонандагон, омӯзгор ва хонанда зоҳир мегардад [15].

Методҳои таълими интерактивиро чунин баён кардан мумкин аст:

- баромади омӯзгор дар назди аудиторияи, аз ҷумла мубоҳисаҳо, истифодаи муаррифиҳо ё маводи видеоӣ, ҳамлаи фикрӣ, суҳанронии ҳавасмандкунанда;

- ҳангоми дарсҳои амалӣ ташкили мубоҳисаҳо, муқоисаи иҷрои корҳои амалӣ-таълимӣ дар алоҳидагӣ ё байни гурӯҳҳо;

- арзёбии натиҷаҳои омӯзиш, ҷамъовариҳои онҳо ва таҷрибаи касбӣ дар тӯли як давраи муайян;

- кор дар лоиҳаи инфиродӣ ё гурӯҳӣ дар мавзӯи додасуда, ки дар давоми он донишҷӯён мустақилона фаъолият мебаранд, тарзи истифодаи онро меомӯзанд, малакаҳои тадқиқотӣ ва тафаккури системавиро инкишоф медиҳанд;

- ҳуҷуми фикрӣ - раванди тавлиди муштараки ғояҳо ва табодули афкор мебошад, ки дар он иштирокчиён миқдори ҳадди аксар пешниҳодҳоро барои ҳалли масъалаи додасуда дар як муддати кӯтоҳ баён мекунанд;

- кор дар гурӯҳҳои хурд - тақсим кардани даста ба гурӯҳҳои хурд барои муҳокимаи баъзе масъалаҳо ва таҳияи роҳҳои ҳалли мушкилоти омӯзиш. Ин усул имкон медиҳад, ки ҳамаи донишҷӯён ба кор ҷалб карда шаванд, малакаҳои ҳамкорӣ ва муоширати байни шахсон тақвият ёбанд.

Татбиқи таълими интерактивӣ аз омӯзгор малакаҳои зеринро талаб мекунад, ки воситаҳои гурӯҳбандиро истифода бурда, донишҷӯёнро ба муҳокимаи масъалаҳои таълим водор созад ва саволу масъалаҳоеро, ки хонандагонро барои амиқ азхуд кардани маводи таълим водор мекунанд, таҳия карда, идораи синфро дуруст ба роҳ монад, инчунин тавассути муоширати хуб фазои мусоиди таълимиро ташкил кунад.

Таъкид бояд кард, ки усулҳои интерактивӣ дар раванди таълим, ҳам дар муассисаҳои миёна ва ҳам дар мактабҳои олӣ ҳеҷ гоҳ маънои аз усулҳои анъанавӣ даст кашиданро надорад. Усулҳои анъанавӣ бештар барои аз худ намудани системаи донишҳои амиқ ва усулҳои интерактивӣ бо мақсади омӯзонидани малакаю маҳоратҳо дар ҳамкорӣ истифода мешаванд. Омӯзгор бояд дар як дарс дар лаҳзаҳои мувофиқ ҳам аз усулҳои интерактивӣ ва ҳам аз анъанавӣ истифода намояд [15]. Дар ин маврид фаъолмандии донишҷӯён ва натиҷаи самарабахш дар раванди таълим, барои омодагии мутахассисон – омӯзгорони хуби оянда баръало эҳсос мешавад.

Аз таҷрибаи ташкили фаъолмандии донишҷӯён дар таълим маълум мегардад, ки татбиқи методҳои фаъол дар машғулиятҳои гурӯҳӣ ё дастаҷамъона, аз ҷумла, усули кор дар даста ё гурӯҳҳои алоҳида, методи лоиҳасозӣ, бозии нақшофарӣ, баргузор намудани мизи мудаввар, мубоҳисаҳо ва ғайра барои рушди шучоатмандии донишомӯз, барҳам задани монеаҳои психологӣ ва тарс, ба андешаи худ истодагарӣ карда исбот карда тавонистани ақидаи худ имконият фароҳам меоварад. Самарабахшии истифодаи чунин усулҳои интерактивӣ дар таълим боз бо он зоҳир мегардад, ки дар муҳассилин ҳисси масъулият, кӯмакрасонӣ ба якдигар, ҳамраӣ ва таҳаммулпазирӣ ривож ёфта, барои ташаккули салоҳиятмандии коммуникативӣ ва касбии омӯзгорони оянда мусоидат менамояд [16].

Дар замони муосир дар таҳсилот бештар ба мақоми донишҷӯ – ба рушди шахсияти ӯ диққат дода мешавад, зеро ба даст овардани дониш, малакаву маҳорат ва салоҳиятҳои касбӣ барои донишҷӯ муҳим мебошад, на барои омӯзгор. Бинобар ин омӯзгор дар таълим бо методҳои созанда барои аз донишҷӯ тайёр намудани мутахассисе, ки донишу малака ва қобилиятҳои касбии худро дар амал татбиқ карда метавонад, муваззаф мебошад. Дар робита ба ин масъала

омӯзгор аз шахсияте, ки то ин дам асосҳои донишро дар шакли комплексӣ дар МТМУ гирифтааст, мутахассиси соҳавӣ омода месозад [2, с.104].

Дар замони муосир дар Тоҷикистон шавқу рағбат ба таълими хунарҳои мардумӣ боло рафта, омӯзиши соҳаи нақшу нигори миллӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар рӯ ба рушду инкишоф ниҳодааст. Бинобар ин муассисаҳои миёна ва олиии кишвар пайваста кушиш ба ҳарч медиҳад, ки раванди босамари таълимро тавассути санъати ороишӣ-амалӣ барои наврасону ҷавонон ташаккул диҳад. Ба ғайр аз ин як қатор муаллифон омӯзиши санъати ороишӣ-амалиро аз ибтидои он тавассути нақшу нигори миллӣ таҳқиқ менамоянд. Дар барномаи худ Д.М. Холматов методикаи гузаронидани дарси санъати ороишӣ-амалиро дар асоси истифодабарии нақшу нигори Тоҷикистони Шимолӣ пешниҳод менамояд. Машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ барои баланд бардоштани сатҳи омодагии касбии донишҷӯёни факултетҳои санъати тасвирии муассисаҳои олиии педагогӣ равона карда шудаанд. Оид ба таъсири мусбии санъати нақшу нигор ба рушди шахсияти донишҷӯён олим С.И. Ботова дар кори илмии худ зикр менамояд: “Санъати нақшу нигор дар ҷараёни оmodасозии эҷодкор - омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ ба фаъолияти касбӣ” қайд карда шудааст. Омӯзиши санъати нақшу нигор дар чорҷӯбаи бахши таълими “наққошӣ, хунарҳои мардумӣ, назария ва геометрияи нақшҳо дар намуди санъати ороишӣ-амалӣ” амалӣ мегардад, ки он дар факултети санъати тасвирӣ ва дизайни МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров низ гузаронида шуда истодааст.

Аз ҷониби муҳаққиқ С.И. Ботова барнома коркард гардида, ба он тавсияҳои методӣ дода шудааст, ки як қатор ҷадвалҳои бадеӣ-дидактикӣ таъсис дода шудааст. Дар ин барнома яқумин маротиба маводҳо бахшида ба санъати нақшу нигор - воситаи васеъ паҳншудаи композитсияи ороишӣ маҳсуб меёбад. Омӯзиши он ба рушди мафкураи фазоӣ, ҳаёлотӣ эҷодӣ ва идроки донишҷӯён мусоидат менамояд. Вобаста ба ин аз назар гузаронидани тадқиқоти илмӣ-диссертатсионии В.П. Крилов хеле муфид аст. Кори илмӣ ӯ “Методикаи таълими композитсияҳои нақшу нигор дар факултети санъати тасвирӣ ва хунарҳои мардумии донишгоҳҳои педагогӣ” ном дошта, дар он нақшаи таълим марҳилаи машғулиятҳои амалӣ ва назариявиро аз бахши яқум то панҷум дар бар мегирад. Дар ҷараёни иҷроиши супоришҳо донишҷӯён бо ташаккулёбии ҷузъиётҳои рамзӣ, бадеӣ дар санъати тасвирӣ шинос мешаванд. Дар аввал пешниҳоди методикаи “механикии” усулҳои таъсис додани композитсияи нақшу нигор дар назар дошта шудааст. Ҳангоми то қадри имкон ба хусусияти хоси фаъолияти бадеӣ одат қардан дар назди донишҷӯён супоришҳои мураккабтари эҷодӣ гузошта мешаванд [4].

Ба ғайр аз ин аз ҷониби муаллифи мазкур яқоя бо муҳаққиқ С.П. Ломов дастурмали таълим барои омӯзгорон бо композитсияи нақшунигорӣ-орозишӣ интишор шудааст, ки он барои машғулиятҳои амалӣ ва назариявӣ барои муҳассилон пешбинӣ шудааст.

Композитсияи нақшу нигор дар қорҳои ороишӣ истифода бурда мешавад, бинобар ин асосҳои сохтори нақшу нигори бадеӣ бо асосҳои сохтори автоматикунонидаи нақш бо воситаи компютер монандӣ дорад. Дар асари илмӣ худ “Вазифаҳо ва усулҳои лоиҳакашии автоматикунонидаи нақшҳо дар услуби анъанавӣ”-и Т.В. Кочева оид ба имкониятҳои иваз қардани ҷараёнҳо дар таъсис додани ҷузъиётҳои нақшу нигор ба воситаи автоматикӣ чунин гуфтааст: “Ҳамаи тадқиқотҳои аз ҷониби мо номбаршуда дар бораи он маълумот медиҳанд, ки ба санъати нақшу нигор шавқу рағбати зиёд пайдо шудааст ва он дар оянда низ боқӣ хоҳад монд. Лекин ташаккулёбии шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ, дар сатҳи муайян бо воситаҳои нақшу нигори миллӣ амалӣ мегардад”.

Вобаста ба ин мо васеъ гардонидани имкониятҳои донишҷӯёнро дар омӯзиши санъати нақшу нигор бо роҳи қорӣ сохтани таърих, таҷрибаи сохтори композитсияҳои нақшу нигор ба фанни таълимии “Наққошӣ” дар муассисаҳои олий қоркард намудем. Бо чунин ҳадаф мо мундариҷаи нави барномаи таълимиро бахшида ба нақшу нигори миллӣ дар муассисаҳо ва дар ин замина мундариҷаи нави барномаи таълимиро қоркард намуда истодаем, ки бо воситаи он сифати шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ тавассути омӯзиши нақшу нигори миллӣ ташаккул меёбад.

Барои рушди соҳаи ҳунармандӣ ба хусус омӯзиши нақшу нигори миллӣ ва дар ин росто методикаи ташаккули шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ, аз ҷониби муаллифи мақолаи мазкур барномаҳои кории фанни таълимӣ пешниҳод гардида, муҳтавоаш дар зер оварда шудааст:

- Омӯзиши нақшу нигори миллӣ ҳадди имкон бояд аз курси II оғоз гардида то курси V идома ёбад, алалхусус барои ихтисосҳои “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Технология”, “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Ҳунарҳои халқии бадеӣ” ва “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Дизайн (графикӣ)”;

- Миқдори кредитҳои фанни наққошӣ ҳадди ақал, на кам аз 6 кредит ва ё 144 соати таълимиро дар бар гирад;

- Дар муассисаҳои олий, ки дар сохторашон ихтисосҳои санъати тасвириву ороишӣ-амалӣ мавҷуд ҳастанд ба мисоли наққошӣ бо технологияҳои муосир барои коркарди наққошӣ мучаҳҳаз бояд бошанд (компютер ва принтери пуриктидор бо форматҳои бузург, таҷҳизоти нусхагирандаи замони муосир мисли планшет ва ғ).

Амалӣ гардонидани ҳадафҳо, вазифаҳо, мундариҷаи ҳар як барнома дар амал омодагии махсуси омӯзгорони ояндаи санъати тасвириро талаб менамояд. Бинобар ин ба самти сифати мундариҷавии таълимоти онҳо диққати махсус бояд дод. Бояд системаи машғулиятҳо ба фанҳои махсус сохта шаванд, то ин ки донишчӯён маҳорати зарурии касбиро оид ба ихтисоси худ омӯзанд ва инчунин ин машғулиятҳо бояд ба фаъолияти минбаъдаи педагогӣ роҳнамо бошанд. Ба ғайр аз ин нигоҳ доштан ва равона сохтани анъанаҳои таълимӣ дар ҷодаи санъат аз ҷониби насли наврас ва ҷавонон дар ҳолати асосӣ аз сатҳи таълими воситаҳои нақшу нигори миллӣ вобастагӣ дорад, инчунин аз ташаккулёбии шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ ба воситаи нақшу нигори миллӣ алоқаманд аст.

Ҷараёни таълим дар муассисаҳои олий дар асоси ду намуди омодагӣ: назариявӣ ва амалӣ сохта мешавад. Якумин ба воситаи хондани лексия, гузаронидани сӯҳбатҳо, дастурамалҳо ва ғайра амалӣ мегардад, яъне маълумотдиҳии аксари маълумотҳо аз ҷониби омӯзгор дар шакли вербалӣ бо шарҳи лаҳзаҳои асосӣ бо воситаи аёниятҳо ва воситаҳои техникаии таълим амалӣ мегардад. Мустаҳкамкунии босифати дониши гирифта дар машғулиятҳои амалӣ гузаронида мешавад. Барои мустаҳкамкунии дониш ва коркарди малакаю маҳорат, азхудкунӣ ва истифодабарии онҳо аз шумораи муайяни машқҳо ва корҳои амалӣ маҳсуб меёбанд. Ба онҳо қобилият ва малакаи эҷодӣ лозим аст, чаро ки қобилият бо фаъолияти эҷодӣ дар шароити рушди ҷамъияти муосир муҳимтарин қайд карда шудааст. Ҳамин тариқ, дар назди эҷодкор-омӯзгори оянда вазифаи ташаккулёбии маълумотҳои махсус, малакаю маҳорат, мақсаднок ба вучуд меояд, ки вобаста ба он дар оянда ташаккулёбии шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ амалӣ мегардад.

Аз сифати ташаккулёбии он фаъолияти эҷодии навбатии донишчӯён вобастагӣ дорад. Ба ғайр аз ин дониш, малакаю маҳорат бояд мобилӣ бошанд, то ин ки донишчӯён бе сарфи қувваи зиёд онҳоро ба дигар намудҳои фаъолият равона карда тавонанд. Донишу малака ва маҳорат дар соҳаи санъати нақшу нигор пурра ба ин талаботҳо ҷавобгӯ бояд бошанд. Онҳо ҳамчун асос барои рушди қобилиятҳои эҷодӣ хизмат намуда, истифодабарии онҳо дар ҷунин фаъолиятҳо ба мисоли фаъолияти санъати тасвирӣ, ороишӣ-амалӣ имконпазир аст.

Муваффақияти омодагии касбии донишчӯён дар соҳаи ташкилдихии бадеии фаъолияти педагогӣ, пеш аз ҳама азхудсозии асосҳои фаъолияти ороишӣ-амалӣ ва ташаккулдиҳӣ иборат буда, қисми онро малакаю маҳорат, дониш дар соҳаи композитсияи нақшу нигор ташкил менамояд. Бе онҳо коркарди ангора, таъсис додани лоиҳаи маҳсулоти ороишӣ имконнопазир аст. Ҳангоми қайд намудани аҳамиятнокии донишҳои мазкур малакаю маҳорат ва миқдори норасои дастурамалҳои методӣ ва тавсияҳо оид ба азхудсозии нақшу нигори миллӣ-ороишӣ мо таъсис додани системаи методиро ба ҳадаф гузоштем, ки он имконияти ташаккул додани дониш, малакаю маҳорат дар донишчӯён дар соҳаи композитсияи нақшу нигори миллиро фароҳам меоварад.

Дар фаҳмиши мо системаи метод аз худ маҷмӯи ташкилшудаи ҳадафҳо, мундариҷа, шароитҳо, усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои таълимро тасвир менамояд, ки он ба мукамалсозии фаъолияти таълимӣ равона карда шудааст. Аз ҷониби мо системаи методи ташаккул додани малакаю маҳорат, дониш дар донишҷӯёни факултети санъати тасвирӣ ва дизайн дар соҳаи санъати нақшу нигори миллӣ ҳангоми таълими фанҳои “Наққошӣ”, “Геометрияи нақшҳо”, “Наққошӣ ва кундалкорӣ” дар ҳоли коркард шудан аст. Ин система ба азхудкунии асосҳои назариявии санъати нақшу нигор ва инчунин соҳиб шудан ба қобилияти эҷодӣ ва малакаи корӣ оид ба тартиб додани композитсияи нақшу нигори миллӣ равона карда шудааст. Чараёни ташаккулдиҳии малакаю маҳорат бо воситаи фаъолияти нақшу нигори миллӣ амалӣ мегардад, ки дар рафти он донишҷӯён таъсис додани композитсияҳои нақшу нигор ва ороиши онро меомӯзанд, инчунин кор бо нақшу нигор дар шаклҳои хурд ва монументалӣ, иҷроиши ангораҳо ва лоиҳаи композитсияҳои калонҳаҷми нақшу нигор, азхудсозии техникаи гуногун (кор бо гуаш, рангҳои обӣ, равшанӣ) ба роҳ монда шудааст. Ҳамаи супоришҳои амалӣ дорои хусусияти эҷодӣ бояд бошад. Ҳангоми интихоби мавзӯ мо ба ҷузъиётҳои нақш таъҷиб менамоем, ки раванди таълим зуд ва фаъолтар чараён гирад, агар фаъолияти донишҷӯён дорои равияи эҷодӣ бошанд. Фаъолияти эҷодиро мо ҳамчун воситаи асосии ташаккулёбии қобилият, маҳорату малакаи махсус дар назар дорем.

Усули ташаккулёбии малакаю маҳорат, дониш дар соҳаи санъати нақшу нигори миллӣ таҷрибаи амалии корро яққоя карда, ба ташаккул додани қонунҳо ва қоидаҳои таълим кӯмак мерасонад ва технологияи усулҳои натиҷабахшро ҷудо намуда, ҷорӣ сохтани онҳоро пешниҳод менамояд. Методикаи аз ҷониби мо коркардашуда дар асоси маълумотҳои илмии педагогика, психология, фарҳангшиносӣ ва зебоипарастӣ (эстетика) таъсис дода шудааст. Он хусусиятҳои муносибатҳои омӯзгор ва донишҷӯёнро аз назар мегузаронад. Сохтор ва мундариҷаи барнома аҳамияти зиёд дорад, зеро ба воситаи он ташаккули дониш, малакаю маҳорат дар шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвирӣ, ба вучуд меояд. Барномаи таълимӣ ҳуҷҷати асосии роҳбарикунанда барои омӯзгори ҳар як фан мебошад.

Барои он ки маводи таълимӣ бо баёни далелҳои беасос сурат нагирад омӯзгор бояд ба гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ ба тадриҷ омода бошад. Ӯ бояд сохтори машғулият, ҳаҷм, мундариҷаи мавод, ҳадафҳои он ва вазифаҳоро хуб донад. Дар чараёни таълим гардиш аз нақшаи машғулият имконпазир аст, лекин донишҷӯён саволҳои иловагиро дода метавонанд, омӯзгор бояд сари вақт ба ин саволҳо омода бошад, маводи таълимиро бояд ба донишҷӯён дастарас кунад ва аз ҳадафи асосии таълим берун наояд.

Хулоса сифати таълим аз тақмили методӣ ва равияи машғулият иборат аст, бинобар ин омӯзгор бояд маводи дидактикиро дуруст интихоб намуда, аз методҳои гуногун, усулҳои таълим ва ташаккулдиҳӣ истифода барад, воситаҳои аёниро хуб ба роҳ монда мавриди истифода қарор диҳад. Тибқи ҳолатҳои дар боло номбаршуда мо барномаи худро бо номи “Таъсис додани композитсияи нақшу нигори миллӣ” коркард намудаем, ки бо чунин методҳо мо метавонем шахсияти эҷодкор-омӯзгори ояндаи санъати тасвириро тавассути омӯзиши нақшу нигори миллӣ ташаккул диҳем.

АДАБИЁТ

1. Азизов Ш.Ю., Азизов А.А., Бобоева Ш.Ҷ. Наққоши. (Китоби дарси) Хучанд. Нури маърифат, 136 саҳ.
2. Активные методы обучения в системе многоуровневого образования: Сб. науч.трудов / Ред. Р.Ф. Жуков.-СПб, 1995. -354 с.
3. Алиев С.Н. Общая методика обучения иностранным языкам (на тадж.яз.) / С.Н. Алиев [Текст] // Учебник для студентов факультетов иностранных языков педагогических университетов. -Душанбе: ТГПУ, 2013. -336 с.
4. Ашӯров М. Мулоҷонов М.М. «Наққошӣ» (Роҳнамои таълим) Хучанд-2002. 45-саҳ.
5. Ашӯров М. Мулоҷонов М.М. « Наққошӣ ва кандакорӣ» (Роҳнамои таълим). Хучанд-2003. 45-саҳ.
6. Крылов В.П. Методика обучения орнаментальной композиции на факультете изобразительного искусства и народных ремесел педагогического университета : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : Москва, 1998 218 с. РГБ ОД, 61:99-13/1301-7.
7. Қосимов Қ. «Наққошлик» Тошканд-2002. 69 саҳ.
8. Муллоҷонов М.М., Аҳадов Ф.Х. «Муаррифӣ аз фанни наққошӣ». Хучанд-2016. 116 саҳ.
9. Нугмонов М. Теоретико-методологические основы методики обучения математике: дис ... док.пед.наук. –М., 1999. -306 с.
10. «Панҷакенти қадим». А. Исҳоқов. Душанбе – 1982. 95 саҳ.
11. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве / Е.С. Полат [Текст] // ИЯШ. -2000. - № 1. - С. 5-6.
12. Сайфуллоев Х: Тавсияҳои методӣ ба омӯзгорон дар татбиқи усулҳои интерактивӣ дар таълим. –Душанбе: ДДОТ, 2014. 19 с.
13. Сайфуллаев Х.Г. Теория и практика формирования межкультурной компетенции студентов в педагогическом вузе: [Текст] Монография. –Душанбе: Ирфон, 2012. -209 с.
14. Ҳасанов С. «Таърихи санъати умумичаҳонӣ». Хучанд – 2012. 344 саҳ.
15. [https://tgpu.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=4055%3A2023-02-01-10-16-26&catid=101%3Arajuhish&lang=tj]. (санаи истифодабарӣ 12.12.2024)].
16. [https://www.tgpu.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=4104%3A2023-03-06-08-28-59&catid=101%3Arajuhish&lang=tj]. (санаи истифодабарӣ 14.12.2024)]